

HOMILADORLIK PAYTIDA PARAZITLARNING INSON TANASIGA TA'SIRI

Abdullayev Salmonbek Murodal o`g`li

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabas

Jabborova Dilnora Farhodovna.

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabas

Menglimamatova Rohila Raxmatillo qizi

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabas

salmonbekabdullayev2001@gmail.com

Annotatsiya; Ushbu maqolada parazit protozoa, yassi va dumaloq qurtlarning sutemizuvchilar va odamlarning embrioniga yoki homilasiga embriotoksik, fetotoksik, teratogen, genotoksik va sitotoksik ta'sirini tavsiflovchi adabiyotlar va o'z tadqiqotlarining zamonaviy ma'lumotlari keltirilgan. Parazitlar sutemizuvchilar va inson embrionlarining rivojlanishiga xalaqit berishi yoki ularning o'limiga olib kelishi ko'rsatilgan. Parazit bilan kasallangan sutemizuvchilar va odamlarning homiladorligi paytida embrion yoki homilaga morfologik va sitogenetik zarar etkazishning mumkin bo'lgan mexanizmlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: parazitlar, protozoa, gelmintlar, uy egasining homiladorligi.

Xomilaning tug'ma nuqsonlari etiologiyasi 25% dan ortiq hollarda aniqlanmagan, aksariyat hollarda multifaktorial kelib chiqish nuqsonlari guruhidagi etakchi atrof-muhit omilini aniqlash mumkin emas. Belarus Respublikasida har yili irsiy va tug'ma patologiyasi bo'lgan 3500 dan ortiq bola tug'iladi. Homiladorlik davrida sutemizuvchilar va odamlarda parazitlar kasalliklarning qo'zg'atuvchilari homila rivojlanishiga ta'sir qilishi va platsentaga kirib, embrionning intrauterin infeksiyasini keltirib chiqarishi mumkin. Biologik tabiatning kam o'rganilgan embriotoksik va teratogen omillaridan biri parazitlar va ular chiqaradigan sekretor-ekskretor-somatik chiqindilarni o'z ichiga oladi. Homiladorlik paytida

parazitlarning ayol tanasiga ta'siri muammosi dunyoda invaziv kasalliklarning keng tarqalishi tufayli zamonaviy parazitologlar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda. Homiladorlik jarayoniga ta'sir qiluvchi parazitlar orasida protozoa va gelmintlar hisobga olinadi. Protozoalarning odamlarda homiladorlik jarayoniga ta'siri zamonaviy adabiyotlarda ikkita protozoal invaziyaning patogenlari – bezgak va toksoplazmozning teratogen ta'siri masalasi keng muhokama qilinadi. Homilador ayollarda bezgak homilaga salbiy ta'sir qiladi, bu uning tug'ilish vaznining pasayishiga, erta tug'ilish xavfining oshishiga va onada anemiya rivojlanishiga olib keladi. Homiladorlik paytida bezgakning klinik ko'rinishi onaning immunitet holatiga bog'liq. Primiparalar invaziyaga eng moyil bo'lib, ko'pincha anemiya rivojlanadi, bu esa homiladorlik paytida o'limga olib keladi. Xomilada tug'ma bezgak onaning immunoglobulinlari va xomilalik gemoglobin ishtirokida rivojlanadi, ammo intrauterin infeksiya yangi tug'ilgan chaqaloqning 199 immunitet tizimiga qanday ta'sir qilishi noma'lum. Tropik bezgak qo'zg'atuvchisi bilan kasallangan ayollarda homiladorlikning birinchi trimestrining oxiridan boshlab homilador bo'lmaganlarga nisbatan parazitemiya, kasallik belgilari va anemiya aniq ko'payadi, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 17,7 foizida tana vaznining pasayishi va ularning transplental infeksiyasi kuzatiladi. P. Boeuf va boshqalarning fikriga ko'ra, tropik bezgak homilador ayollarda monotsitlar va pigmentli birikmalar bilan platsentaning massiv infiltratsiyasi bilan birga keladi, bu esa homila gipoksiyasiga va uning ozuqaviy moddalar bilan ta'minlanishining buzilishiga olib keladi. Toksoplazmoz butun dunyo bo'ylab hayvonlar va odamlar orasida keng tarqalgan. Eng ko'p uchraydigan kasallik Evropa mamlakatlarida va eng ko'p Frantsiyada uchraydi (55%). Odam toksoplazma bilan xom yoki yomon issiqlik bilan ishlov berilgan go'shtni, shuningdek parazit ookistalari bilan ifloslangan oziq-ovqat va xom suvni iste'mol qilganda yuqadi. Har yili aholining taxminan 1% toksoplazmoz bilan kasallanadi. Reproktiv davrdagi ayollarda toksoplazmozning serozligi dunyoda 4 dan 100% gacha o'zgarib turadi. Evropa, Osiyo, Avstraliya va Amerika mamlakatlarida birlamchi infeksiya T. gondii homiladorlik paytida har 10000 homiladorlikka 310 ta holat kuzatiladi. Turkiyada reproduktiv yoshdagi ayollarda toksoplazmozning serozligi 19,2 dan 85% gacha, bolalarda tug'ma toksoplazmoz esa 0,1% hollarda kuzatiladi [28]. Turkiyadagi har uchinchi homilador ayolda birinchi trimestrda o'ziga xos antitoksoplazmoz immunoglobulinlari aniqlanadi.

Rossiyaning turli mintaqalarida toksoplazma bilan kasallanish darajasi 15 dan 30% gacha, tug'ma toksoplazmoz bilan kasallanish 1000 yangi tug'ilgan chaqaloqqa 1-8 holatni tashkil qiladi. Belarus Respublikasida so'nggi 5 yil ichida toksoplazmoz serologik jihatdan homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda 22,4-26,8% hollarda aniqlanadi, har yili uch-besh yangi tug'ilgan chaqaloqqa tug'ma toksoplazmoz tashxisi qo'yiladi. 2002- 2005 yillarda Minsk shahar patologik byurosida otopsi natijalarini tahlil qilishda. morfologik jihatdan toksoplazmozning 29 ta holati aniqlandi (yuqumli kasalliklar orasida 3,07%). Surunkali toksoplazmoz homilador ayollar uchun katta xavf tug'diradi, chunki transplasental infeksiya erta tug'ilish, homila o'limi, karlik, ko'rlik, psixofizik rivojlanishning kechikishi, miya yarim palsi, mikrofalmiya, gidrosefali, mikrocefali, mikrogiyriya, soxta porensfali. Birinchi trimestrda homilador ayol infeksiyalanganida, o'z-o'zidan abort qilish mumkin. Xomilani yuqtirish ehtimoli 15% dan oshmaydi, ammo agar infeksiya homiladorlikning birinchi trimestrida ayolda bo'lsa, nevrologik nuqsonlarning og'irligi va homilada chorioretinit xavfi yuqori bo'ladi. Infeksiyalangan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma toksoplazmoz ko'pincha butun organizmning umumiy shikastlanishi sifatida namoyon bo'ladi. Xomilalik davrda embrion lezyonlari asosan miya yarim korteksida, Pia mater va retinada kuzatiladigan oldingi muqobil proliferativ o'zgarishlar natijasida hosil bo'lishi mumkin. Bolalarda orttirilgan toksoplazmoz o'ziga xos bo'lmagan klinik belgilarga ega. O'tkir toksoplazmozning limfonodulyar shakli Markaziy asab tizimiga zarar bermasdan uzoq muddatli subfebrilite, limfoadenopatiya, gepatosplenomegaliya bilan namoyon bo'ladi. O'tkir toksoplazmozning ko'z shakli chorioretinit, uzoq muddatli subfebril holat va Markaziy asab tizimining 200 organik shikastlanish belgilari shaklida namoyon bo'ladi. Surunkali toksoplazmoz astenovegetativ sindrom bilan kechadigan uzoq muddatli subfebril holat, limfoadenopatiya ko'rinishidagi klinik belgilarga ega. Hozirgi vaqtda invaziv onani davolash kasallikning homilaga o'tishiga ta'sir qilmasligi va yangi tug'ilgan chaqaloqning klinik ko'rinishiga ozgina ta'sir qilishi ko'rsatilgan. So'nggi 55 yil ichida tug'ma toksoplazmozni davolash o'zgarmaganligi sababli, yangi samarali dori vositalarini ishlab chiqish zarur. Mumkin bo'lgan biologik teratogen omillar sifatida boshqa protozoa orasida neosporoz va tripanosomoz patogenlari qiziqish uyg'otadi. Neospora caninumning transplasental uzatilishi qoramollarda erta abortga, embrionlarning o'limiga yoki ularning

tug'ma infeksiyasiga olib kelishi ko'rsatilgan. Odam neosporoz bilan kasallanmaydi, ammo bu invaziya primatlarda uchraydi. Homilador ayollarda Afrika tripanosomiozi homilaning o'tkir kasalligiga olib keladi, amerikalik tripanosomiozning invaziyasi surunkali bo'lib, uning endemik hududlarda transplasental uzatilishi kamdan-kam uchraydi. Gelmintlarning sutemizuvchilar va odamlarda homiladorlik jarayoniga ta'siri trematodlarning uy egasida homiladorlik jarayoniga ta'siri faqat shistosomiazlarda o'rganiladi. Homiladorlik paytida anthelmintics bilan davolangan mensoni shistosomozini boshdan kechirgan onalardan tug'ilgan bolalarda immunizatsiya samaradorligi besh yil ichida pasayadi, intellektual rivojlanish buziladi, yuqumli va parazitar kasalliklarga moyillik kuchayadi. Homiladorlik paytida parazit xost tizimidagi munosabatlarni o'rganishda parazit nematodalarga katta qiziqish beriladi. Eng keng tarqalgan geogelmintozlar orasida askariyaz, nekroz, trichocephalesis mavjud. Homiladorlik davrida gelmintiyozning asosiy asoratlari anemiya hisoblanadi, uning rivojlanishi homila o'sishining pasayishiga, perinatal o'limning ko'payishiga va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kasallanishga olib keladi. Gemoglobin darajasi 70 g/l dan kam bo'lgan hollarda, homilador ayol perinatal o'lim va yangi tug'ilgan chaqaloqning o'limi ehtimolini 500 baravar oshiradi. Unga ko'ra, ayollarda homiladorlik ularning askariyaz, trichosefali, nekrozga moyilligini kamaytirmaydi yoki oshirmaydi. Shu bilan birga, Afrikaning homilador ayollarida askariyaz va trichosefaloz homilador bo'lmaganlarga (36%) qaraganda tez-tez (66%) kuzatiladi. P.H. Nguyen. Vetnam aholisini koprologik tekshirishda reproduktiv yoshdagi ayollarning 76% bir yoki bir nechta geogelmint turlari, 36% neokatorlar, 59% dumaloq qurtlar, 28% qamchi qurtlari tomonidan ish'ol qilinganligi aniqlandi. Mualliflarning fikriga ko'ra, reproduktiv yoshdagi ayollarning yuqori darajada zararlanishi homiladorlikning buzilishi xavfi tufayli ommaviy degelmintizatsiya zarurligini belgilaydi [17]. Sharqiy Keniyaning homilador ayollarini tekshirganda, geogelmintlarning bir turi (yumaloq qurt, necator, qamchi qurti) 76,2%, *Ascaris lumbricoides* bilan birga 52,3%, *Necator americanus* bilan birga 39,5% va *Trichuris trichiura* bilan birga 29% parazit ekanligi aniqlandi. Askariyaz bilan kasallangan ayollarda jigar billiar tizimida parazitlarning mavjudligi o'z-o'zidan abort qilish yoki erta tug'ilishga olib kelishi ko'rsatilgan. M. V. Kuropatenko va T. I. Shpileva toksokaroz seropozitiv ayollarda homiladorlik paytida erta toksikoz, ko'ngil aynishi, qusish, shish, dermatoz, abort

qilish xavfi va polihidramnioz shaklida asoratlar tez-tez uchraydi. Ushbu onalardan tug'ilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda Apgar shkalasi bo'yicha past 201 ko'rsatkichlar, intranatal gipoksiya, allergodermatit ko'rinishidagi asoratlar tez-tez uchraydi. Mualliflarning fikriga ko'ra, reproduktiv yoshdagi ayollarda toksokaroz uchun seropozitivlikning mavjudligi akusherlik va perinatal patologiya uchun xavf omili sifatida qaralishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Асқаров И. Р. Табобатқомуси. Т.: "Мумтозсўз". – 2019. – Б. 1142.
2. Асқаров И. Р. Сирлитабобат. – Т.: Фанватехнологияларнашриёт-матбаауи. 2021. – Б.1084.
3. Окорокова А. Н. Лечение болезней внутренних органов: Практическое руководство. Том 2. Минск, 1997, 360 с.
4. Эрман М. В. Фитотерапия в лечении инфекции мочевой системы у детей // Эффективная фармакотерапия. 2014, № 2 (16), с. 18–22.
5. Скурихин И. М. и др. Химический состав пищевых продуктов.
6. Шварц Г. Я. Михаил Давыдович Машковский (1908—2002) Архивная копия от 25 ноября 2011 на Wayback Machine // Русский медицинский журнал.
7. Jumakulov, X. Q., and N. A. Makhmudova. "INDIVIDUAL RISK SOME ISSUES ABOUT THE MODEL." Open Access Repository 8.12 (2022): 554-560.
8. Jumakulov, X. Q., and N. A. Makhmudova. "SOLUTIONS OF SOME PROBLEMS ON RISK AND ITS INSURANCE OPPORTUNITIES IN ACTUARIAL MATHEMATICS." Conferencea (2022): 37-41.